

Eficiencia del quitosano como coagulante durante el tratamiento de aguas de baja turbidez asociadas a la producción de petróleo

Yaxcelys Caldera^{1*}, Yim Rodríguez², Hernando Oñate², Jhosana Prato³ y Edixon Gutiérrez^{3,4}

¹Laboratorio de Investigaciones Ambientales. Núcleo Costa Oriental del Lago. Universidad del Zulia. Cabimas, estado Zulia, Venezuela. *yaxcelysc@hotmail.com

²Facultad de Ingeniería y Tecnología. Universidad Popular del Cesar. Valledupar, Colombia.

³Centro de Investigación del Agua. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

⁴Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

Recibido 05-04-11 Aceptado 20-05-11

Resumen

El quitosano es un polímero natural que se ha empleado como coagulante primario en el tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, son pocas las investigaciones sobre su uso en aguas complejas como las aguas de producción de petróleo (APP). En esta investigación se evaluó la eficiencia del quitosano como coagulante durante el tratamiento de APP de baja turbidez (52 NTU). Las muestras de APP provenientes de crudo pesado (APPP) se recolectaron en el Patio de Tanque de Ulé, Costa Oriental del Lago, estado Zulia Venezuela. Se trabajó con quitosano Comercial Sigma Chemical Co. (QC) evaluándose las concentraciones de 40, 42, 44, 46 y 48 mg/L. Se determinaron los parámetros hidrocarburos, aceites y grasas (A y G), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST), sólidos suspendidos volátiles (SSV), turbidez, color y pH antes y después del tratamiento con el coagulante. El QC fue eficiente para remover hidrocarburos, turbidez y color de las APPP, obteniéndose remociones superiores al 75% para la concentración óptima de 48 mg/L. Después del tratamiento con QC las concentraciones de hidrocarburos disminuyeron a valores menores a los establecidos en la normativa ambiental. El QC se presenta como alternativa para remover hidrocarburos de las APPP.

Palabras clave: Quitosano, coagulante, aguas de producción de petróleo, hidrocarburos, turbidez.

Efficiency of chitosan as coagulant during treatment of low turbidity water associated crude oil production

Abstract

Chitosan is a natural polymer that has been used as primary coagulant in wastewater treatment. However, there are few research on its use in complex water as the crude oil production water (WCP). In this study the effectiveness of chitosan as a coagulant during WCP treatment of low turbidity water (52 NTU) was evaluated. WCP samples from extraction of heavy crude oil (WHC) were collected in the yard tank of Ulé, located in the eastern coast